

La « crise migratoire » Ceuta 17-18 mai 2021 : Fantômes du passé. Tensions du présent, incertitudes d'un futur partagé

Ricardo Tejada (Maître de conférences HDR à l'Université du Mans, 3Lam)

Résumé

L'article vise à développer les idées d'Edgar Morin sur le concept de crise dans un cas bien concret : la crise migratoire, humanitaire, politique et diplomatique entre l'Espagne et le Maroc, au mois de mai 2021. L'intérêt d'analyser une crise, c'est le fait de regarder par le biais d'un microscope, en quelque sorte, les fantômes d'un passé conflictuel et partagé, un présent incertain et un futur rempli de promesse de coopération et de craintes. Il faut concevoir les crises partagées comme des crises d'une seule civilisation, la civilisation humaine, dont le temps historique est craquelé par plusieurs types de temporalités et de mémoires, par le surgissement éruptif des temps cachés de l'histoire.

Abstract

This paper aims at developing the ideas from Edgar Morin about the concept of crisis, in the specific case: the migratory, humanitarian, political and diplomatic crisis between Spain and Morocco, in May 2021. It is very interesting to analyse one crisis because can look — as if you were seeing it with a microscope— the ghosts of the Past, the uncertain present and the future, full of demons and fears, as well as and cooperation. We must designing the shared crisis like the crisis from one Civilisation, the human civilization. The historic time is cracked by the various kinds of temporalities and memories, by the eruptive emergence of the hiding time of history.

Autour de l'expression « crise migratoire » : les tensions du présent

Le groupe nominal « crise migratoire », puis « crise migratoire et diplomatique », a fait la une de tous les médias espagnols et, même, progressivement, de la plupart de médias en Europe et au monde¹. L'arrivée massive de près de 8 000 personnes (la plupart des Marocains) dans la « ville autonome » espagnole de Ceuta, entre le 17 et le 20 mai 2021, a déclenché un conflit diplomatique, jamais vu depuis 1975, entre le Maroc et l'Espagne, et a révélé d'une manière dramatique la terrible situation sociale et économique de la population du Rif².

¹ Sur la une des journaux espagnols : « La tensión con Marruecos abre una crisis migratoria en Ceuta » (*El País*, Madrid, 18/05/2021), « Cronología de la crisis migratoria de Ceuta » (*El Periódico*, Barcelone, 18/05/2021), « Crisis migratoria en Ceuta » (*ABC*, Madrid, 20/05/2021), « Reacciones ante la crisis migratoria en Ceuta » (*El Faro de Ceuta*, 18/05/2021). En France, le terme n'est pas uniquement utilisé pour les questions migratoires dans le Sud de l'Europe, mais aussi dans le cas de Calais : « À Ceuta, des décennies de crise migratoire entre l'Espagne et le Maroc » (*Le Monde*, Paris, 19/05/2021), « Ceuta : 4 questions pour comprendre la crise migratoire » (*Le Figaro*, 20/05/2021), « Dossier Calais, au centre de la crise migratoire » (*Mediapart*, 14/12/2021), « A Calais, après vingt ans de crise migratoire, un épuisement généralisé » (*Le Monde*, 26/06/2021). Dans les pays hispano-américains on utilise aussi le terme : « La crisis migratoria causa preocupación de Bolivia y Chile » (*La Razón. El diario nacional de Bolivia*, 25/02/2021), “El chavismo niega la crisis migratoria y dice que los venezolanos quieren volver” (*La Nación*, Buenos Aires, 29/08/2018).

² Le 17 mai, il était question de 5000 personnes dont 1500 mineurs : « 5.000 personas llegan a nado a Ceuta en plena escalada de tensión diplomática con Marruecos » (*El País*, 17/05/2021). Mais le 19 mai on parlait déjà de 8000 personnes ayant franchi la frontière le 17 et le 18 mai : « Al menos 4.000 migrantes han sido regresados de Ceuta a Marruecos » (France 24 en espagnol) : <https://www.france24.com/es/europa/20210519-migrantes-ceuta-esp%C3%B1a-marruecos-pedro-sanchez>. Le 25 mai 2021, *El País* chiffrait entre 8000 et 10000 personnes ayant

Tout d'abord, il faut rappeler que l'expression « crise migratoire » (« *crisis migratoria* » en espagnol) avait été utilisé auparavant par les médias espagnols pour faire référence aux tentatives, parfois assez massives, de franchissement de la clôture sous haute surveillance qui sépare l'enclave espagnole de Ceuta, et celui de Melilla, du territoire marocain, sans oublier les îles Canaries³. Rappelons, soit dit au passage, qu'en 2005 et en 2016 autour de 600 à 800 Africains avaient essayé de franchir la clôture, sur une seule journée, ce qui avait provoqué l'intervention des forces de l'ordre de deux pays. Ces tentatives de franchissement ainsi que ces affrontements étaient à la source de nombreuses blessures, parfois graves, chez les migrants, sans oublier, à une échelle moins importante, des dégâts physiques chez les policiers⁴. C'est sans doute la fréquence de cette expression sur la une de la plupart de journaux espagnols ces jours-là qui fait la différence par rapport aux événements du passé. Une fréquence justifiée à certains égards par l'ampleur du phénomène : jamais un nombre aussi important de personnes en provenance du Maroc avait réussi à franchir la frontière à Ceuta. Sur les cinq années précédentes, 2016-2020, le nombre de migrants irréguliers ayant atteint cette ville espagnole n'avait pas dépassé le chiffre de 8000 personnes⁵. Tout de même, l'usage de l'expression « crise migratoire » dans le passé montre bien que la rupture ou le caractère exceptionnel du phénomène signifié par le mot « crise » avait été gommé progressivement par les médias, comme si la « crise » de 2021 n'était que la crise majeure des crises préalables. Dans la presse francophone, on peut constater aussi ce glissement sémantique où la crise devient une période de crises successives. Le journal *Le Monde* intitulait un article le 26 juillet 2021, de la manière suivante : « A Calais, après vingt ans de crise migratoire, un épuisement généralisé ». L'énoncé montre bien une tendance généralisée, un peu partout, à faire du terme « crise » un synonyme de crise systémique, ce qui enlève à terme le caractère de rupture de toute crise. Le terme de crise, galvaudé, et assez souvent colportant des effets narcotiques dans l'opinion publique, donne l'impression de demander un autre terme qui le remplace, une idée de crise durable, de crise systémique, associée à un « être-ensemble » permanent.

Quid de l'adjectif « migratoire » ? L'arrivée massive d'adultes et des jeunes mineurs (ceux-ci autour de 1500) dans un pays étranger doit être considéré a priori comme un phénomène migratoire bien que le terme pourrait véhiculer l'idée erronée qu'il n'y avait pas de personnes susceptibles ou désireuses de demander l'asile, ce qui, au contraire, a été, justement le cas à Ceuta, au mois de mai 2021, puisque 1600 personnes l'ont demandé, un chiffre non négligeable⁶. Une toute autre question est celle de savoir si les personnes ayant fui le Maroc

franchi la frontière de Ceuta : « Así le hemos contado la crisis migratoria en Ceuta y Melilla ». « À la date du 23 septembre, Ceuta compte 1 226 migrants marocains, dont 537 mineurs » affirmait le journal marocain *Yabiladi* ce jour-là.

³ Toujours sur la une des journaux espagnols : « La UE asume como desafío la crisis migratoria en la frontera sur » (*El Faro de Ceuta*, 06/11/2020), « El diputado por Ceuta apela a la unidad de los Estados europeos ante la crisis migratoria » (*El Faro de Ceuta*, 9/09/2019), « Canarias vive su tercera crisis migratoria al llegar el triple de 'sin papeles' que en 2005 » (*El País*, 5/08/2006).

⁴ Federación de asociaciones de sos racismo del estado español, *Informe frontera sur. 1995-2006: 10 años de violación de los derechos humanos* « Un grupo de 800 inmigrantes intentan saltar la valla de Melilla », *El País*, 31/12/2014.

⁵ « Número total de inmigrantes irregulares que llegaron a Ceuta por vía terrestre entre 2016 y 2021 » : <https://es.statista.com/estadisticas/1039999/entradas-de-inmigrantes-ilegales-en-ceuta-por-terrestre/>

⁶ « Los inmigrantes que llegaron a Ceuta en mayo han presentado 1.600 solicitudes de asilo », *El Periódico*, Barcelone, 7/09/2021. « Al menos 4.000 migrantes han sido regresados... », *op.cit.* Un nombre important de mineurs non accompagnés a été rapatrié, à partir du 13 août, ce qui a provoqué une tension au sein du gouvernement de coalition, le parti Podemos (et des ONG) pointant l'illégalité de la décision : « Mineurs à Ceuta : Podemos s'attaque à son tour au Maroc et à Grande-Marlaska », *Yabiladi*, Casablanca, 26/08/2021. Le ministre de l'intérieur, Marlaska, parlait de 45 mineurs expulsés, alors que swissinfo.ch parlait de centaines de mineurs expulsés : « Expulsión a Marruecos de menores de Ceuta prosigue y divide al gobierno español », Swissinfo,

appartenait au même type de migrants qu'autrefois. Ce que les autorités et les ONG espagnoles ont constaté sur place, c'est la présence majoritaire de Magrébins et plus particulièrement de Marocains, surtout des hommes, issus de différentes contrées du pays⁷. La présence d'Africains subsahariens était minoritaire cette fois-ci. Depuis 2019, le ministère de l'intérieur espagnol fournit l'information sur la nationalité des migrants irréguliers qui arrivent en Espagne par la mer. C'est une nouveauté ! Et ironie de l'histoire, on a réussi à le savoir pour la première fois grâce aux questions réitérées d'un député indépendantiste basque, adressées au ministre de l'Intérieur, lors d'une séance d'une commission parlementaire. On constate donc qu'en 2018 il y avait presque autant de personnes de Guinée Conakry (11 626) que du Maroc (12 871). Les ressortissants de Guinée, Mali et Côte d'Ivoire et du Sénégal étaient à eux seuls : 29 860, presque trois fois plus que les personnes du pays magrébin⁸.

Par ailleurs, il faut signaler qu'il y a eu quelques jeunes migrants interviewés à Ceuta, et au Maroc, aux mois de mai et juin 2021. On a quelques brins de ces voix, si importantes, lors des rencontres avec des journalistes espagnols, appartenant aussi bien à la presse espagnole qu'à la télévision publique espagnole. Que je sache, ces témoignages ne font pas référence aux autocars qui, dans certains cas, auraient acheminé les candidats à la migration vers l'enclave espagnol, mais ils font quasiment tous référence aux conditions de vie extrêmement précaires (100 € par mois dans le cas d'un barbier), et à leur volonté de rester sur place, ne voulant pas rejoindre leur famille et leurs parents au Maroc, parfois parce que les parents eux-mêmes les encourageaient à le faire⁹.

Un responsable de l'ONU disait récemment que l'il ne faut pas localiser l'appel air dans les mesures de régularisation des pays récepteurs de migrants, mais dans la situation catastrophique, à plusieurs égards, de certains pays émetteurs. En effet, on a l'impression que les personnes ayant fait le choix de quitter leur pays ne l'auraient pas fait dans une situation de contrôle de deux côtés de la frontière, comme s'il y avait une évaluation des risques et périls implicite qui peut faire éventuellement d'un migrant potentiel un migrant bien réel ou le faire

14/08/2021 : <https://www.swissinfo.ch/spa/expulsi%C3%B3n-a-marruecos-de-menores-de-ceuta-prosigue-y-divide-al-gobierno-esp%C3%B1ol/46868412> et « Marlaska cifra en 45 los menores devueltos a Marruecos: "No es una expulsión, es un retorno asistido" », *El País*, 16/08/2021: <https://elpais.com/espana/2021-08-16/marlaska-cifra-en-45-los-menores-devueltos-a-marruecos-no-es-una-expulsion-es-un-retorno-asistido.html> Plusieurs ONG ont présenté des recours permettant qu'un juge de Ceuta arrête ces expulsions quelques jours après. Mais l'imbroglie juridique a continué quelques semaines plus tard: « La Audiencia Nacional rechaza suspender de urgencia las repatriaciones de menores », *El Confidencial*, Madrid, 18/08/2021. Au 26 août 2021, les communautés espagnoles (les régions) avaient pris en charge autour de 200 mineurs, 800 restant toujours à Ceuta, sans que la ville ait les ressources pour s'occuper d'eux dignement : « Podemos boicotea el nuevo equilibrio con Marruecos: "Es un país que vulnera los derechos humanos sistemáticamente" », *El Español*, Madrid, 26/08/2021. Ce sont des expulsions qui ont été critiquées par un expert de l'ONU : « Pablo Ceriani, experto de la ONU. "Las expulsiones de menores desde Ceuta son un lamentable paso atrás para España" », *elDiario.es*, 4/09/2021: https://www.eldiario.es/desalambre/pablo-ceriani-experto-onu-expulsiones-menores-ceuta-son-lamentable-paso-espana_128_8270683.html

⁷ « Es la 'marcha negra', venimos de todo Marruecos », *El País*, 19/05/2021. Sur la question des mineurs non accompagnés l'article de Francisco Javier Durán : « Los derechos de los menores no acompañados inmigrantes y solicitantes de asilo en la Unión Europea de las fronteras fortificadas y sus Estados miembros », *Trace*, n° 60, 2011, à l'adresse: <http://journals.openedition.org/trace/1723>

⁸ « Tres gráficos para entender de dónde vienen las pateras y a qué provincias llegan », *El Confidencial*, Madrid, 4/10/2021.

⁹ C'est le journal conservateur ABC qui parle dès le début d'autocars acheminés vers Ceuta par les autorités marocaines « selon des sources très fiables » : « Rutas de autobús desde el interior de Marruecos hasta la frontera de Ceuta: "Está todo perfectamente organizado" », *ABC*, 19/08/2021. Sur les images de la vidéo offerte sur cette page, on constate la présence d'une dizaine de policiers marocains regardant tranquillement le passage des migrants vers l'enclave espagnol.

demeurer migrant potentiel. On a donc le constat évident de la priorité des facteurs dits « push » qui tendent à éloigner les gens de chez eux (la guerre, la misère, le désœuvrement, le manque de libertés politiques) par rapport aux facteurs dit « pull » qui les attirent dans tel ou tels pays. Une incitation du gouvernement marocain ou une rumeur répandue aurait contribué à renforcer les premiers facteurs.

Quoi qu'il en soit, l'adjectif « migratoire » est encore plus réducteur par rapport à la complexité de l'événement du mois de mai 2021. On est en face aussi d'une crise humanitaire, comme certains médias l'avaient signalé en Espagne, c'est-à-dire la mort d'une personne, noyée, le nombre considérable de jeunes qui ne savaient que les rudiments de la nage et l'état de santé et de nutrition, déplorable, de certains migrants. En effet, 630 migrants marocains ont été soignés par les services sanitaires de la ville de Ceuta dont sept étaient toujours à l'hôpital le 24 mai 2021¹⁰.

Une crise donc migratoire et humanitaire, mais qui a été aussi une crise diplomatique et politique d'une ampleur considérable. En effet, au mois d'avril 2021, quelques semaines avant le franchissement massif de la frontière de Ceuta à travers la plage de El Tarajal, Brahim Ghali, président de la République arabe sahraouie démocratique et du Front Polisario, avait été hospitalisé à Logroño, en Espagne, pour des « raisons humanitaires », selon le gouvernement espagnol. Il était gravement atteint de la COVID. Les télévisions, les médias en Espagne, ont affirmé ces jours-là, qu'il a été enregistré sous un pseudonyme et qu'il est rentré muni d'un passeport diplomatique. Quelques jours plus tard, les médias espagnols donnent l'information qu'un juge de l'Audience Nationale espagnole, un tribunal important à compétence nationale, et chargé d'affaires graves, avait mis en examen M. Ghali suite à une plainte déposée par un collectif de femmes et hommes sahraouis qui l'accusaient d'être responsable de tortures et de certaines disparitions à Tindouf. Ghali a été interrogé à l'hôpital par un juge qui a classé l'affaire sans suites. Néanmoins, le journal *El País* a montré plus tard, en septembre, les documents prouvant la nationalité espagnole de M. Ghali, depuis 2006, ce qui d'ailleurs était donné comme information par l'entrée de Wikipédia¹¹. Il faut savoir qu'il est né au Sahara Occidental à l'époque où, sous le franquisme, c'était une province espagnole¹². On ne peut pas refuser l'entrée de quelqu'un dans son propre pays. La ministre des Affaires Étrangères espagnole, Mme González Laya, aurait donné le feu vert à cette entrée en Espagne, alors que le Ministre de l'Intérieur, M. Grande-Marlaska, aurait exprimé ses réticences vis-à-vis de cette initiative. Sans doute, est-ce le président du Gouvernement, Pedro Sánchez, qui a dû partager l'avis de la ministre et pris la décision finale. Ajoutons à cela le fait que l'ex-ministre des Affaires Étrangères a été quelques mois plus tard mis en examen par un juge de Saragosse et

¹⁰ « Atendidos 630 migrantes en Ceuta, que habilita otra nave para acoger a 300 menores », *El Confidencial*, Madrid, 24/05/2021.

¹¹ « El documento que acredita la nacionalidad española de Brahim Gali desde 2004 », *El País*, 24/09/2021.

¹² Sur l'histoire de la colonisation espagnole du Sahara occidental, au début très modeste, puis, plus déterminée, dans les années trente du XX^e siècle, il faut consulter le livre de Martínez Milán, J. (2003). *España en el Sáhara Occidental y en la Zona Sur del Protectorado en Marruecos, 1885-1945*. Madrid: UNED. Signalons que le périmètre du territoire du Sahara est le fruit de différents traités de délimitation de frontière entre la France et l'Espagne : en 1904, en 1912 (qui sonne le glas de l'indépendance du sultanat du Maroc), et en 1956 (frontière sud). Voir à ce sujet : Ruiz Miguel, C. (1995). *El Sahara occidental y España : historia, política y derecho. Análisis crítico de la política exterior española*. Madrid: Dykinson. Signalons aussi que les résolutions de l'ONU de 1979 affirment que le peuple sahraoui a le droit à son autodétermination, que sa lutte est légitime, et déplore « l'occupation » du Sahara par le Maroc. En outre, l'ONU considère que le Polisario, en tant que représentant du peuple sahraoui, doit faire partie des négociations afin de résoudre ensemble le problème. Tout le corpus juridique de l'ONU ultérieur (1980, 1982, 1983, 1984, 1987, 1995) est basé sur ces principes.

qu'elle a témoigné cette semaine devant le juge. Elle a affirmé que la décision était conforme à la loi et invoqué le secret auquel sont tenus les ministres réunis en Conseil.

Quoiqu'il en soit, le gouvernement marocain et le roi du Maroc ont très mal pris ce séjour de M. Ghali, signalant deux fois aux autorités espagnoles leur irritation, d'autant plus que les autorités espagnoles n'avaient pas communiqué préalablement cette demande d'hospitalisation aux autorités marocaines. En gros, l'ami doit consulter son voisin afin de savoir s'il approuve qu'il héberge un ennemi, selon le point de vue marocain. C'est une question d'autant plus délicate qu'il y a aussi en jeu la souveraineté de chaque État. Toute proportion gardée, la présence de membres de l'ETA sur le sol français a provoqué des frictions considérables entre l'Espagne et la France, pendant les années 70 et 80. Mais le fond du problème était à la limite pour le Maroc le manque de reconnaissance espagnole de la souveraineté marocaine sur le Sahara, et son désir qu'elle s'aligne avec la politique de Trump, ce qui a été révélé clairement le premier juin par un communiqué public du Ministère des Affaires étrangères marocain renchérissant sur la nécessité de lutter aussi bien chez soi qu'à l'extérieur contre le séparatisme, une référence à la question catalane qui était plus que maladroite et erronée aux yeux des Espagnols...¹³ Cette fois-ci, l'irritation du côté espagnol a été considérable, étant donné les différences profondes entre l'histoire de la Catalogne et l'histoire du Sahara occidental¹⁴.

Les fantômes du passé : Espagne/Maroc

En 1976, Edgard Morin publie son article « Pour une crisologie », repris plus tard dans le livre publié chez Flammarion *Sur la crise*¹⁵. Il soutient qu'une crise c'est « l'accroissement du désordre et de l'incertitude »¹⁶. Lors d'un entretien réalisé en 2016, Morin revient sur la composante d'incertitude de toute crise. Il propose une autre définition complémentaire par rapport à la première : « époque d'incertitude, notamment concernant le futur, époque où il y a des possibilités de toutes sortes, y compris des pires catastrophes, écologiques, nucléaires, politiques »¹⁷. Cette incertitude concernant le futur est renforcée par les fantômes du passé et par les perspectives fictives ou réelles qu'ils ouvrent. Je propose ici de définir les fantômes du passé comme les problèmes qu'on n'a pas réglé totalement. Les fantômes sont les crises qu'on n'a pas su ou voulu résoudre, dépasser ou plutôt soigner et qui ont la capacité de se projeter sur le présent d'une manière quasi immédiate. Ce sont les spectres qui hantent l'action collective des pays, des nations, voire des groupes humains.

La première chose à laquelle certains journalistes ont pensé lorsqu'au mois de mai des milliers de personnes ont franchi la frontière, y compris dans les réseaux sociaux, c'était à la Marche

¹³ Sur la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara par le président Donald Trump, deux visions différentes: Nicolas Beau, « Le soutien de Trump à la marocanité du Sahara stabilise la région », *Monde Afrique*, 12/12/2020 et Rachid El Quaroui, « Marruecos y España frente al Sáhara Occidental », *La Vanguardia*, Barcelone, 15/12/2020, où il était question de la volonté coûte que coûte du Maroc d'arracher au gouvernement de Sánchez son approbation explicite de l'autonomie sahraoui avant la fin du mandat, ce qui a été le cas récemment : María López Belloso, « Claves para entender la decisión de España sobre el Sáhara: ¿qué y quién está detrás? », *The Conversation*, 21/03/2022. L'auteure signale que l'origine de la crise diplomatique entre le Maroc et l'Espagne en avril 2021 ne se trouvait pas dans le séjour de Gali en Espagne, mais dans le maintien de la position espagnole sur le Sahara, après la décision de Trump en 2020.

¹⁴ « Marruecos compara Cataluña con el Sáhara », *El País*, Madrid, 1/06/2021.

¹⁵ Morin, E. (2020). *Sur la crise*. Paris : Flammarion.

¹⁶ *Ibid.*, p. 19.

¹⁷ « Entretien de François L'Yvonnet avec Edgar Morin », *ibid.*, p. 15.

verte organisée par Hassan II, en 1975, afin d’occuper le Sahara occidental et de récupérer l’intégralité, selon lui, du territoire marocain. L’idée que le Sahara occidental était jadis rattachée au Maroc s’explique, selon les autorités de ce pays, par le concept d’allégeance que certaines tribus sahraouies avaient prêté au sultan, avant l’arrivée des Espagnols en 1884 (fondation de Villa Cisneros, Dakhla, actuellement). Or même les tribus de la région de Villa Bens (actuel Tarfaya), appartenant jadis au protectorat sud du Maroc espagnol, juste au nord du Sahara, n’avaient pas de liens de vassalité par rapport au sultan. Toujours est-il que le concept d’allégeance et le concept de souveraineté ne se recoupent pas entièrement, le premier étant plutôt religieux et non territorial et le second politique, territorial et moderne. C’est sûr et certain qu’il y a un profond malentendu culturel et politique à ce niveau-là entre les deux pays.

Si le déferlement de milliers de personnes dans l’enclave espagnol faisait penser à la Marche Verte, c’est parce qu’aussi bien dans un cas comme dans l’autre, des Marocains non militaires avaient franchi illégalement une frontière. Bien entendu, en 1975 le nombre de personnes était beaucoup plus important et la situation politique en Espagne était différente. Cette association d’idée ou ce télescopage historique, assez généralisé chez les Espagnols, contribuait à renforcer chez certains secteurs de la société espagnole, situés idéologiquement à droite ou à l’extrême-droite, la crainte d’une invasion de Ceuta. L’événement était interprété ainsi comme une tentative de chantage de la part du voisin du Sud, c’est-à-dire, si l’Espagne ne reconnaît pas la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, il n’y aura plus du tout de contrôle policier du côté marocain¹⁸. Les deux questions étaient mêlées à ce moment-là, alors que pour les Espagnols c’étaient deux questions bien distinctes. Soit dit au passage, le relâchement de ces contrôles policiers a révélé à quel point sont vaines toutes les tentatives espagnoles et européennes de construire une barrière de plus en plus haute, de plus en plus cruelle (souvenons-nous des lames tranchantes installées par Zapatero, puis enlevées par Sánchez) et de plus en plus sécurisée technologiquement¹⁹. Je dirais que cette hantise d’invasion chez certains secteurs sociaux espagnols, notamment à Ceuta et à Melilla, est renforcée par l’augmentation démographique des Musulmans dans les deux enclaves, leur nombre atteignant presque la moitié de la population à Ceuta et un peu plus de la moitié à Melilla, ce qui est manipulé, d’une manière populiste et incendiaire, par le parti d’extrême-droite Vox, dont le leader s’est présenté à Ceuta le 18 mai, qualifiant l’événement comme une « véritable invasion » et une « attaque » contre la souveraineté espagnole. Et d’ajouter que les migrants n’étaient pas de réfugiés, mais des « soldats »²⁰.

Par ailleurs, le désespoir où se trouve un secteur non négligeable de Marocains, plus particulièrement de la jeunesse et des gens du Rif, a mis sur le tapis d’autres fantômes du passé non réglés : la responsabilité de l’État marocain, mais aussi, la passivité de l’État espagnol et de l’Union européenne dans le maintien de cette situation socio-économique injuste, notamment au Nord du Maroc. Ayons à l’esprit que la frontière hispano-marocaine est la plus inégalitaire du monde, le revenu par habitant en Espagne étant dix fois plus important qu’au Maroc ! Edgard Morin, dans le texte mentionné, insistait sur l’importance de l’antagonisme dans toute crise. C’est le système bipolaire, confus et enchevêtré, qui est derrière les crises qui équilibre et déséquilibre les éléments constituants, provoquant des antagonismes. D’après Morin, il y a « un antagonisme latent entre ce qui est actualisé et ce qui est virtualisé ». Ici, on est en face d’un triple antagonisme. Un premier antagonisme se trouve entre le Rif et

¹⁸ « Marche noire » est une expression utilisée par un des migrants interviewés par le journal espagnol *El País* : “Es la ‘marcha negra’, venimos de todo Marruecos”, *op.cit.*

¹⁹ « Interior sustituye las concertinas en Ceuta y Melilla por una estructura de barrotes », *El País*, 6/10/2021.

²⁰ « Abascal intensifica su discurso anti inmigración ilegal, pide una “respuesta de fuerza” y bloquear los visados marroquíes », *La Razón*, Madrid, 18/05/2021.

l'État marocain, qui a fait tout pour l'arabiser et le franciser, au détriment de l'identité berbère et de la présence de l'espagnol comme langue coloniale. Mais aussi y-a-t-il un antagonisme politique entre le Maroc et l'Espagne et, il y a un siècle, un antagonisme militaire entre l'Espagne et le Rif.

Dans l'histoire partagée entre l'Espagne et le Maroc il y a des antagonismes latents, très forts, mais aussi des expériences complémentaires, moins assumées. Les deux pays partagent l'océan Atlantique et la mer Méditerranée, point en commun, mais aussi origine de disputes, par exemple au niveau de la pêche. Aussi, les deux pays ont-ils traversé deux périodes historiques communes, très circonscrites dans le temps, quoi qu'on dise, où l'un des versants du Gibraltar dominait l'autre : la période du Califat de Cordoue, administré par le Nord (929-1031), où justement Ceuta, Melilla et Tanger sont occupées par les hispano-musulmans, et la période des Almoravides et Almohades (entre le XI^e et le XIII^e siècles), où c'est le Sud qui gouverne l'Espagne musulmane, celle-ci se réduisant déjà pratiquement à l'actuelle Andalousie, jusqu'à l'occupation de Séville par les Castillans en 1248. Mais c'est depuis les Rois Catholiques que le versant Nord du Gibraltar va s'imposer au versant sud. En effet, le messianisme chrétien, l'élan d'aventure provoqué par la colonisation de l'Amérique, puis, la nécessité de neutraliser les raids des pirates barbaresques et, au fond, d'affaiblir l'Empire ottoman, sont les moteurs fondamentaux qui expliquent l'occupation de Melilla, d'Oran et de bien d'autres enclaves et îlots de la côte maghrébine à partir du XVI^e siècle et non une volonté quelconque de les coloniser. Ceuta avait été occupée par les Portugais avant Melilla, en 1415, puis au moment de l'indépendance du Portugal de l'Espagne, en 1640, les habitants de Ceuta ont préféré rester sous la souveraineté espagnole, probablement pour des raisons de proximité, de sécurité et de fidélité au roi espagnol. De son côté, Melilla a été occupé par le Royaume de Castille en 1497²¹. Par conséquent, Ceuta et Melilla ne sont pas, stricto sensu, des colonies, puisqu'à l'époque le système colonial n'existait pas au sens moderne du terme, notamment au niveau économique et politique ; néanmoins elles sont vues par le régime marocain comme étant des colonies ou du moins une partie de l'intégralité de son territoire²². Si l'ONU ne reconnaît pas ces deux enclaves comme étant des colonies, la perception en Europe, et notamment en France, c'est qu'elles sont des colonies, certes un peu particulières, puisqu'elles sont en Afrique, malgré le fait que la population, et surtout l'urbanisme et les coutumes, soient majoritairement espagnoles, alors que personne ne songerait en Europe à identifier la Martinique ou la

²¹ Zurlo, Y. (2005). *Ceuta et Melilla : histoire, représentations et devenir de deux enclaves espagnoles*, Paris : L'Harmattan. Compte tenu qu'au début du XVII^e siècle, avant la dynastie alaouite, le Maroc était morcelé en plusieurs petits États indépendants et que, même après l'établissement de cette dynastie, il y avait de nombreux territoires très réticents à être soumis à l'autorité du sultan, voire parfois en révolte (*bled-es-Siba*, pays du désordre), il faut reconnaître que la souveraineté espagnole de Ceuta et Melilla est préalable à celle de l'État marocain. Bien entendu, c'est l'exceptionnalité de sa situation géographique et culturelle (le seul territoire de l'UE en Afrique) qui fait pencher la balance en faveur d'une perception de ces deux entités comme étant des colonies, perception, pas réalité juridique. Juan Goytisolo a été, parmi les intellectuels espagnols, le seul pratiquement à revendiquer une position anticoloniale et tiers-mondiste vis-à-vis de Ceuta et Melilla. Voir « Nuestra izquierda y el Tercer Mundo », *El País*, 22/12/1977. Ses positions politiques sur cette question ont été controversées en Espagne puisqu'il montrait, en parallèle, moins d'enthousiasme vis-à-vis de l'auto-détermination sahraoui, ce qui était reproché, à tort ou à raison, comme une position complaisante par rapport à son hôte marocain, voire pro-marocaine. Il est vrai que de la part de Goytisolo il y a eu des silences par rapport aux dérives autoritaires du régime marocain, mais il est aussi vrai que parfois il avait déploré le manque de démocratie dans ce pays maghrébin, comme le montre l'article bien documenté de Bernabé López García, « Juan Goytisolo y Marruecos », *Revista de estudios internacionales mediterráneos*, 22, p. 187-201.

²² Bien entendu, avant l'arrivée des Portugais à Ceuta et des Castillans à Melilla ces enclaves n'étaient pas un *no man's land*, ou *terra nullius*, d'autant plus que les habitants du Rif, parfois sujets du sultan, ont tenté à plusieurs reprises dans le passé, surtout au XVIII^e siècle, de les récupérer et, à son tour, les Espagnols de les rétrocéder. C'est un point non négligeable.

Guadalupe comme des colonies, bien que l'origine de l'occupation française soit clairement coloniale. C'est là où se trouve toute l'ambiguïté de leur statut²³.

En 1492, c'est l'expulsion des Juifs dont quelques-uns vont s'installer à Melilla, puis à Ceuta, constituant une communauté qui va rester sur place jusqu'aujourd'hui, tout en préservant sa liberté de culte. Au début du XVII^e, c'est l'expulsion des Morisques de l'Espagne²⁴. Une partie considérable de cette communauté va s'implanter au Maroc, façonnant par la suite, presque trois siècles plus tard, par le biais surtout de certains arabistes espagnols installés sans le protectorat espagnol, un imaginaire bien particulier, celui d'une origine andalouse du Maroc, analysé brillamment par Eric Calderwood²⁵. Quoi qu'il en soit, ces enclaves vont devenir par la suite des présides ou des bagnes et ce n'est qu'à la fin du XIX^e siècle qu'on peut parler d'une population stable et solide, de deux petites villes. C'est précisément à cette époque-là que les gouvernements espagnols commencent à avoir une mainmise impérialiste sur les affaires marocaines : invasion de Tétouan en 1860, puis protectorat espagnol du Nord du Maroc. Mais pour que ce protectorat soit consolidé il faudra, entre 1909 et 1925, une guerre atroce, d'une grande brutalité, où les militaires espagnols font usage d'armes chimiques²⁶. Les blessures de cette guerre sont toujours là, même si le football, la télévision espagnole et le mirage des serres d'Almería (où d'ailleurs, à l'Ejido, des émeutes racistes s'étaient produits en février 2000) créent une certaine amnésie chez les jeunes rifains. Un autre facteur d'oubli de ces blessures, c'est la volonté du gouvernement marocain de ne pas en parler, pour éviter la question embarrassante de la république du Rif et de la figure presque légendaire d'Abdelkrim, ainsi que pour ne pas froisser le voisin espagnol²⁷. Les manifestations menées par le mouvement « Hirak » en 2017 et 2018 ont mis en lumière la détresse et le manque d'espoir de la jeunesse rifaine²⁸. N'oublions pas qu'un des leaders du mouvement, Zefzazi, emprisonné plus tard, faisait des nombreuses références dans ses discours à Abdelkrim. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que depuis la nouvelle loi d'immigration, dite d'*Extranjería*, en 1985, et l'adhésion de l'Espagne au Traité de Schengen, en 1990, et la généralisation des visas (pour accéder en Europe) a changé substantiellement la nature de la frontière entre les deux enclaves et le Maroc et ont favorisé, d'une manière ou d'une autre, directement ou indirectement, des

²³ Une vision assez exhaustive de la situation actuelle de ces deux villes : Novosseloff, A. «Melilla, Ceuta y Gibraltar, ciudades enclave en el Mediterráneo», *HispanismeS*, n° 16, 2020, à l'adresse: <http://journals.openedition.org/hispanismes/735>; DOI: <https://doi.org/10.4000/hispanismes.735>

²⁴ Caro Baroja, J. (2003). *Los moriscos del reino de Granada*. Madrid: Alianza Editorial. Márquez Villanueva, F. (1998). *El problema morisco (Desde otras laderas)*. Madrid: Libertarias. Vincent, B. (2020). *Comprendre la expulsión de los moriscos de España (1609-1614)*. Madrid: Ediuno.

²⁵ Calderwood, E. *Al-Ándalus en Marruecos. El verdadero legado del colonialismo español en el Marruecos contemporáneo* (2019). Cordoue: Almuzara.

²⁶ Courcelle-Labrousse, V. Marmié-Maniglier, N. (2018). *La guerre du Rif : Maroc 1921-1926*. Paris : Tallandier. Balfour, S. (2002). *Abrazo mortal : de la Guerra Colonial a la Guerra Civil en España y Marruecos (1909-1939)*. Barcelone : Península. Sur les effets toujours actuels des armes chimiques utilisées et leurs victimes, il faut visionner le documentaire *Arrash (Veneno)*, dirigé par Javier Rada et Tarik el Idrissi, en 2008. Même si le général Lyautey demanda l'approvisionnement en armes chimiques, il n'est pas avéré que l'armée française ait fait usage d'elles, d'après Lion, O. « Des armes maudites pour les sales guerres ? L'emploi des armes chimiques dans les conflits asymétriques », *Stratégique*, 2009, n°93-96, p. 491-531. Et : Messari, N. « L'utilisation des armes chimiques pendant la guerre du Rif (1921-1926) ou de l'ambiguïté des frontières et des séparations en politique », *Cultures & Conflits*, 2014, à l'adresse: <http://journals.openedition.org/conflits/18827>

²⁷ Madariaga, M.R. (2009). *Abd-el-Krim El Jatabi*. Madrid: Alianza Editorial.

²⁸ Faustino Eguberri, « El hirak o la revuelta en el Rif, tras las huellas de Abd-El-Krim », *Viento Sur*, 9/06/2017; Sara Doublier, « Maroc: les révoltés du Rif «sont des gens normaux, qui veulent vivre bien» », *Libération*, 7/06/2017. Suárez-Collado, Á. «Le temps des cerises» en el Rif: análisis de un año de protestas en el norte de Marruecos», *Notes Internacional CIDOB*, Barcelone, n°184, 11/2017. Et Daoudi, A. (2020). *Le «Hirak» du RIF en questionnement: Gouvernance de la crise et crise de la gouvernance*. Paris : Les Éditions du Panthéon.

discriminations envers la population maghrébine²⁹. Enfin, la guerre picrocholine de l'îlot Persil, en 2002, malgré le fait qu'elle n'ait pas provoqué des victimes mortelles, juste quelques soldats marocains arrêtés par l'armée espagnole, a contribué, bien évidemment, à renforcer ces craintes et à orienter ces fantômes du passé en direction d'un risque de guerre, pour certains probable, pour d'autres improbable³⁰.

La guerre ou la coopération comme futur partagé entre les deux pays ?

La guerre entre l'Espagne et le Maroc est bel et bien un événement (à éviter) qui pointe dans l'horizon futur et qui régit, d'une manière inconsciente ou non, les attitudes et les comportements des gouvernements aussi bien marocains qu'espagnols. Une guerre qui serait provoquée par un incident, prémédité ou non, où le régime marocain aurait tout à gagner, compte tenu du soutien international, psychologique, émotionnelle, qu'il pourrait recevoir³¹. Dans une guerre entre David et Goliath, c'est David, vu par la communauté internationale comme le pays pauvre et faible, qui a toutes les chances de gagner, ne serait-ce que symboliquement, d'autant plus que —contrairement au David palestinien contre Israël— le David marocain a le soutien ferme des États-Unis, surtout depuis Trump, de la France, d'une autre manière, et d'une opinion publique internationale qui pourrait véhiculer tous les préjugés contre « l'impérialisme espagnol » et sa « légende noire ». Certes, l'Espagne fait partie de l'UE et de l'OTAN, ce qui pourrait amenuiser ou éroder ce soutien. Toujours est-il que le gouvernement espagnol actuel tremble et la preuve c'est la lettre envoyée par Sánchez au roi du Maroc en mars 2022 où, pour la première fois, il accepte le projet d'autonomie du Sahara comme étant « la base la plus sérieuse, crédible et réaliste » pour la résolution du problème³². La lettre du 14 mars affirme que l'objectif est de « garantir la stabilité et l'intégrité territoriale de nos deux pays ». En gros, en échange de renoncer à la défense de la souveraineté du Sahara, considéré par l'ONU comme territoire à décoloniser, l'Espagne veut s'assurer que le Maroc reconnaisse les frontières de l'Espagne, vieilles de plusieurs siècles... Au niveau du Droit international, on est sans aucun doute face à une grosse anomalie dont la lettre de Sánchez n'est que la pointe d'un iceberg ultrasecret : *arcana imperii*. Elle reconnaît implicitement que le régime alaouite met en question ces frontières, non seulement parce qu'il y a eu des déclarations

²⁹ Célia Barbosa « La question des étrangers, enjeu du contrôle du territoire en Espagne » in Ritaine, É. (dir.). (2005). *L'Europe du Sud face à l'immigration : politique de l'Étranger*, Paris : Presses universitaires de France, pp.71-107. D'après Pierre Vermeren, avant la mise en place de l'espace Schengen, ces villes espagnoles « étaient des zones franches relativement paisibles », p. 97. In (2002). *Le Maroc en transition* Paris : La Découverte. Juan Goytisolo a été un des premiers intellectuels espagnols à dénoncer ces discriminations, ainsi que la xénophobie et le racisme qui l'accompagnent : « De la OTAN a la ley de extranjería », *El País*, 6/03/1986 ; « La Europa del miedo » *El País*, 21/05/1987 ; (2001) *Pájaro que ensucia su propio nido. Artículos y ensayos*. Barcelone : Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores; (2003) *España y sus Ejidos*. Madrid: Editorial Hijos de Muley-Rubio.

³⁰ Garcés E. (2017). *Perejil, la guerra que no fue*, Madrid: Lulú. Ce chercheur militaire soutient que cet incident ne peut pas être expliqué sans les manipulations mutuelles, aussi bien du gouvernement espagnol que du gouvernement marocain.

³¹ Martín Alarcón, J., "Si Marruecos ataca, Ceuta y Melilla caerían en pocas horas, son indefendibles", *El Confidencial, Madrid*, 12/12/2021. González, M. "La cuarta parte de las tropas en Ceuta y Melilla son ya de origen marroquí", *El País*, 31/10/2001.

³² Elle est reproduite sur le journal espagnol *El País* : <https://elpais.com/espana/2022-03-23/la-carta-de-pedro-sanchez-a-mohamed-vi-debemos-construir-una-nueva-relacion-que-evite-futuras-crisis.html> Y-a-t-il une expérience fédéraliste ou de décentralisation dans un pays arabe, quelle qu'elle soit ? Le désir d'autonomie des Rifains a-t-il été écouté, politiquement parlant, de la part du régime marocain ? Ces questions légitimes laissent planer beaucoup de doutes sur la nature de cette soi-disant autonomie octroyée dans l'avenir aux Sahraouis (ou plutôt aux Marocains installés au Sahara) et même sur les perspectives de pacification entre le Polisario et l'Algérie, d'un côté, et le Maroc, d'un autre côté.

dans le passé d'hommes politiques marocains dans ce sens-là, mais aussi parce que ce n'est pas exclu que le gouvernement espagnol ait reçu des menaces, implicites ou explicites, de la part du voisin du Sud.

Je voudrais aussi mentionner d'autres éléments de la crise diplomatique, pendant ces dernières années, entre l'Espagne et le Maroc, qui font partie de cette crise des crises et qui contribuent par leur anomalie à provoquer des dysfonctionnements importants : les composants autoritaires et opaques du régime marocain, l'absence de douanes du côté marocain, l'appel à des consultations de l'ambassadrice du Maroc à Madrid en mai 2021, la fermeture unilatérale du côté marocain de la frontière avec Ceuta, depuis le mois de mars 2020, sous prétexte de la pandémie, sans oublier la prolongation actuelle de la fermeture de la frontière du côté espagnol décrétée par le Gouvernement de Pedro Sánchez, des facteurs qui contribuent au désarroi des populations du Rif, qui avaient besoin de l'ouverture des frontières pour le colportage de maintes denrées essentielles, et au malaise des autorités et de la population de Ceuta et Melilla³³.

La crise est-elle finie ? Ou, sommes-nous en train de franchir une nouvelle étape de la crise permanente qui caractérise les relations entre le Maroc et l'Espagne ? Ou, maintenant, en mars 2022, une nouvelle étape de stabilité s'ouvre-t-elle, avant la prochaine crise ? À vrai dire, la coopération entre les deux pays, à tous les niveaux, a été ces dernières années, considérable, même si les méfiances mutuelles ne permettent pas de parler d'un véritable partenariat conjoint. Il faut mentionner en premier lieu la coopération anti-terroriste³⁴. Certes, trois auteurs (dont le chef présumé) des attentats terroristes d'Atocha étaient des Marocains (deux de Tanger, un de Tétouan), mais les Espagnols n'ont pas oublié que parmi les victimes de cet effroyable attentat il y avait des immigrants marocains. Ni l'Islam, ni les musulmans (Espagnols ou immigrants) sont pointés du doigt dans la presse et les médias, comme en France, ce qui facilite beaucoup la « *convivencia* ». L'Espagne est le deuxième investisseur au Maroc, après la France. La communauté étrangère la plus nombreuse en Espagne, c'est la marocaine (864 546 en 2020). Le Maroc était (avant la pandémie du COVID) le pays préféré par les touristes espagnols, hors de l'Europe : 2,2 M en 2019, c'est-à-dire 17% des touristes. Alors, crise permanente ou coopération permanente ? Probablement, il faut préserver les deux bouts de la réalité.

« Aucune étoile ne guide l'avenir », nous disait Edgar Morin. Sans doute, faudra-t-il faire l'effort collectif et partagé de soigner délicatement les blessures du passé, de faciliter le développement, la justice sociale et la démocratie dans la région du Rif, de changer d'une manière inventive et plus conforme aux droits de l'homme la façon dont on gère les frontières des enclaves et de respecter réellement aussi bien les frontières que le droit d'asile et la libre volonté de quitter le pays natal. Le Quichotte utopique dont parlait Juan Goytisolo, au moment du décernement du Prix Cervantès en 2014, pourra-t-il foncer sur les moulins-clôtures des enclaves et aller au secours des migrants et exilés « dont le seul crime est son instinct de survie et son désir de liberté » ?³⁵ Bref, il faudra traiter les crises partagées comme des crises d'une

³³ « L'Espagne maintient la fermeture des frontières de Ceuta et Melilla avec le Maroc », *ObservAlgérie*, 31/03/2022. On estime à 10 000-30 000 personnes le nombre de marocains sans travail à cause de la fermeture des frontières à Ceuta et Melilla. « El miedo al incontrolable vecino marroquí en Ceuta y Melilla », *El País*, 31 mars 2022: https://elpais.com/espana/2022-03-31/ceuta-y-melilla-el-miedo-a-un-vecino-incontrolable.html?utm_source=Twitter&ssm=TW_CM_ESP#Echobox=1648708012-1

³⁴ « España y Marruecos exportan su modelo de cooperación antiyihadista », *El País*, 30 mars 2016: https://elpais.com/politica/2016/03/29/actualidad/1459267608_602310.html

³⁵ « ... imagino al hidalgo manchego montado a lomos de Rocinante acometiendo lanza en ristre contra los esbirros de la Santa Hermandad que proceden al desalojo de los desahuciados, contra los corruptos de la ingeniería financiera o, a Estrecho traviesa, al pie de las verjas de Ceuta y Melilla que él toma por encantados castillos con

seule civilisation, la civilisation humaine, dont le temps historique est craquelé par plusieurs types de temporalités et de mémoires, par le surgissement éruptif des temps cachés de l'histoire, en suivant les suggestions d'une grande intellectuelle espagnole, María Zambrano : « Une crise est le moment, longue ou court, intriqué ou confus, toujours, où le passé et le futur luttent entre eux »³⁶. On est face à des crises d'un monde entièrement globalisé, mais aussi fragmenté de plus en plus par des frontières dures entre le « monde riche » et le « monde pauvre », entre le monde où se trouvent les émigrants et les exilés et le monde où se trouvent les immigrants et les réfugiés, entre le monde renfermé sur lui-même et le monde ouvert et pluriel. J'ai essayé de dévoiler ce que le mot « crise » cache et neutralise afin de mieux comprendre ce qui s'est passé et ce qui est toujours en jeu.

puentes levadizos y torres almenadas socorriendo a unos inmigrantes cuyo único crimen es su instinto de vida y el ansia de libertad », « Discurso completo de Juan Goytisolo en el Premio Cervantes 2014 », 23/04/2015, à l'adresse <https://www.europapress.es/cultura/noticia-discurso-completo-juan-goytisolo-premio-cervantes-2014-20150423163314.html>

³⁶ Zambrano, M. (2011). *Persona y democracia*, in *Obras Completas, vol. III (1955-1973)*, Barcelone: Galaxia Gutenberg, p. 391.

Bibliographie

Livres

ALVARADO, D. (2017). *Rif : De Abdelkrim a los indignados de Alhucemas*. Madrid: Los Libros de la Catarata.

BALFOUR, S. (2002). *Abrazo mortal : de la Guerra Colonial a la Guerra Civil en España y Marruecos (1909-1939)*. Barcelone : Península.

BLANCHARD, E. et WENDER, A-S. (Migreurop). (2007). *Guerre aux migrants: Le livre noir de Ceuta et Melilla*, Paris : Editions Syllepse.

CALDERWOOD, E. *Al-Ándalus en Marruecos. El verdadero legado del colonialismo español en el Marruecos contemporáneo* (2019). Cordoue: Almuzara.

COURCELLE-LABROUSSE, V. Marmié-Maniglier, N. (2018). *La guerre du Rif : Maroc 1921-1926*. Paris : Tallandier.

CARO BAROJA, J. (2003). *Los moriscos del reino de Granada*. Madrid: Alianza Editorial.

DAOUDI, A. (2020). *Le «Hirak» du RIF en questionnement: Gouvernance de la crise et crise de la gouvernance*. Paris : Les Éditions du Panthéon.

GARCES, E. (2017). *Perejil, la guerra que no fue*, Madrid: Lulú.

GOYTISOLO, J. *Pájaro que ensucia su propio nido. Artículos y ensayos*. (2001) Barcelone : Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores;

GOYTISOLO, J. (2003) *España y sus Ejidos*. Madrid: Editorial Hijos de Muley-Rubio.

MADARIAGA, M.R. (2009). *Abd-el-Krim El Jatabi*. Madrid: Alianza Editorial.

MÁRQUEZ VILLANUEVA, F. (1998). *El problema morisco (Desde otras laderas)*. Madrid: Libertarias.

MARTÍNEZ MILÁN, J. (2003). *España en el Sáhara Occidental y en la Zona Sur del Protectorado en Marruecos, 1885-1945*. Madrid: UNED

MORIN Edgar, *Sur la crise*, Paris, Flammarion, 2020.

MORIN Edgar et BIBARD Laurent (sous la dir.), *Complexité et organisations. Faire face aux défis de demain*, Eyrolle/ESSEC, 2018.

RUIZ MIGUEL, C. (1995). *El Sahara occidental y España : historia, política y derecho. Análisis crítico de la política exterior española*. Madrid: Dykinson.

VERMEREN, P. (2002). *Le Maroc en transition* Paris : La Découverte.

VINCENT, B. (2020). *Comprendre la expulsión de los moriscos de España (1609-1614)*. Madrid: Ediuno.

WIHTOL DE WENDEN Catherine. « Crise des migrations ou crise des politiques d'asile et ses effets sur les territoires d'accueil », *Hommes & Migrations*, vol. 1323, no. 4, 2018, pp. 23-29.

ZAMBRANO, M. (2011). *Persona y democracia*, in *Obras Completas, vol. III (1955-1973)*, Barcelone: Galaxia Gutenberg.

ZURLO, Y. (2005). *Ceuta et Melilla : histoire, représentations et devenir de deux enclaves espagnoles*, Paris : L'Harmattan.

Articles et sitographie (excepté les articles des journaux)

DURÁN, F.J. (2011). « Los derechos de los menores no acompañados inmigrantes y solicitantes de asilo en la Unión Europea de las fronteras fortificadas y sus Estados miembros », *Trace*, 60, à l'adresse: <http://journals.openedition.org/trace/1723>

BARBOSA, C. (2005). « La question des étrangers, enjeu du contrôle du territoire en Espagne » dans Ritaine, É. (dir.). *L'Europe du Sud face à l'immigration : politique de l'Étranger*, Paris : Presses universitaires de France, 71-107.

GOYTISOLO, J. « Discurso completo de Juan Goytisolo en el Premio Cervantes 2014 », 23/04/2015: <https://www.europapress.es/cultura/noticia-discurso-completo-juan-goytisolo-premio-cervantes-2014-20150423163314.html>

LÓPEZ GARCÍA, B. « Juan Goytisolo y Marruecos », *Revista de estudios internacionales mediterráneos*, 22, 187-201.

MESSARI, N. « L'utilisation des armes chimiques pendant la guerre du Rif (1921-1926) ou de l'ambiguïté des frontières et des séparations en politique », *Cultures & Conflits*, 2014, à l'adresse: <http://journals.openedition.org/conflits/18827>

NOVOSSELOFF, A. «Melilla, Ceuta y Gibraltar, ciudades enclave en el Mediterráneo», *HispanismeS*, 16, 2020, à l'adresse: <http://journals.openedition.org/hispanismes/735>; DOI: <https://doi.org/10.4000/hispanismes.735>

SUÁREZ-COLLADO, Á. « *Le temps des cerises* en el Rif: análisis de un año de protestas en el norte de Marruecos », *Notes Internacional CIDOB*, Barcelone, 184, 11/2017, à l'adresse https://www.cidob.org/publicaciones/serie_de_publicacion/notes_internacionales/n1_184/le_temps_des_cerises_en_el_rif_analisis_de_un_ano_de_protestas_en_el_norte_de_marruecos

« La frontière » par Catherine WIHTOLD DE WENDEN, collection d'entretiens du programme MIGROBJETS "Un objet / Un acteur", à l'adresse <https://hal.campus-aar.fr/MIGROBJETS/medihal-01914463v1>